

Predicción de Robo con Redes Neuronales Recurrentes LSTM

J. U. Teyechea Peralta, M. T. Serna Encinas, C. E. Rose Gómez, R. A. Galaz Bustamante*

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo,

División de Estudios de Posgrado e Investigación, Ave. Tecnológico y Periférico Poniente S/N, C.P. 83170

Colonia Sahuaro, Hermosillo Sonora, México

*Correos electrónicos: uteyechea@gmail.com, *maria.sernae@hermosillo.tecnm.mx,*

cesar.roseq@hermosillo.tecnm.mx, rafael.galazb@hermosillo.tecnm.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

El Índice de Paz Global posiciona a México en el lugar dieciséis en términos de inseguridad. Las pérdidas anuales debido al crimen son aproximadamente el 10% del PIB mexicano. Recientemente, la inseguridad en México ha disminuido, principalmente por las políticas de prevención por el COVID-19; desafortunadamente, éste es un efecto transitorio. Por otro lado, la modernización tecnológica en los departamentos de policía ha generado grandes conjuntos de datos, que pueden ser utilizados en la predicción de crímenes, con el objetivo de disminuirlos. Este artículo describe una propuesta de identificación del patrón en la distribución espacio-temporal, de la cantidad de crímenes por unidad de tiempo. El modelo propuesto, una red neuronal recurrente LSTM apilada, predice la ocurrencia de un crimen con una correlación positiva promedio de 0.599, para una ventana de tiempo en el futuro de nueve días, a partir de la última fecha que se haya registrado algún crimen.

Palabras clave: *Red neuronal recurrente, Predicción de crimen, LSTM.*

Abstract

The Global Peace Index ranks Mexico 16th in terms of insecurity. Annual losses due to crime are approximately 10% of Mexico GDP. Recently, insecurity in Mexico has decreased, mainly due to prevention policies for COVID-19; unfortunately, this is a transitory effect. On the other hand, technological modernization in police departments has generated large data sets, which can be used in the prediction of crimes, with the aim of reducing them. This article describes a proposal to identify the pattern in the spatio-temporal distribution of the amount of crimes per unit of time. The proposed model, a stacked LSTM recurrent neural network, predicts the occurrence of a crime with an average positive correlation of 0.599, for a future time window of nine days, starting from the last date that a crime was recorded.

Key words: *Recurrent neural network, Crime prediction, LSTM.*

Introducción

El Índice de Paz Global (GPI, Global Peace Index, por sus siglas en inglés) se ha deteriorado en cuatro de los últimos cinco años. México se encuentra en el lugar 137 de 163 países incluidos en el GPI. El valor total de pérdidas debidas a la violencia en México se estima que alcanzó el 10% del PIB en el año 2019 [1]. Sin embargo, en 2020 México es más seguro con respecto al mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre del año, el robo a negocios, casas y autos ha disminuido un 16%, 8% y 15%, respectivamente, mientras que la violación y la violencia intrafamiliar muestran un aumento del 14% y 16% [2].

Un factor causal importante, en este efecto transitorio de baja criminalidad, es la política de distanciamiento social implementada como medida preventiva al contagio por COVID-19. La disminución en los delitos como, por ejemplo, el robo residencial, puede ser explicada como consecuencia del aumento en la tutela sobre el espacio personal y la propiedad. El aumento en los delitos como la violencia doméstica pueden ser explicados como consecuencia de periodos prolongados de contacto, entre posibles delincuentes y víctimas. Por lo tanto, la disminución del crimen en México no es un evento aislado [3].

La modernización tecnológica, en los departamentos de policía, ha permitido la recopilación de grandes conjuntos de datos acerca de la actividad delictiva a nivel local. Al contar con grandes conjuntos de datos, acerca de incidencias delictivas, es necesario implementar técnicas de análisis que permitan obtener información accionable acerca de los patrones de comportamiento criminal [4].

Experimentalmente se observa que ciertos tipos de delitos, tales como el robo y la violencia, forman secuencias de eventos altamente agrupados. Es decir, la distribución espacio-temporal de una secuencia de crímenes subsecuentes, a partir de la ocurrencia de un primer crimen, se concentra alrededor de la vecindad espacial y dentro de un intervalo de tiempo de aproximadamente algunos días, después de la ocurrencia de dicho primer crimen [5]. Así mismo, se observa el patrón criminal llamado victimización repetida. Este patrón se forma cuando la misma víctima de algún crimen continúa siendo víctima de crímenes subsecuentes. También se tiene la victimización cuasi-repetida, este patrón criminal se forma cuando personas o bienes con características similares se convierten en víctimas de la actividad delictiva. Este tipo de observaciones proporcionan a los departamentos de policía una técnica predictiva para la prevención del crimen, si y sólo si, la policía tiene la capacidad de capitalizar el conocimiento de estos patrones identificados [6].

En respuesta a esta problemática, diversos grupos de investigación han implementado diferentes técnicas de análisis para grandes conjuntos de datos de incidencias delictivas. Las máquinas de soporte vectorial (SVM, por sus siglas en inglés) han demostrado ser efectivas para la predicción en la reincidencia criminal de un individuo [7], y la predicción de puntos calientes donde la probabilidad de incidencia delictiva es significativa [8]. Algoritmos basados en lógica difusa han demostrado ser razonablemente eficientes para predecir el lugar más probable dónde ocurrirá un crimen [9]. Modelos basados en agentes han demostrado ser prometedores al simular una ciudad y sus ciudadanos entre los cuales existen ladrones, y así, entender mejor los factores que motivan a este tipo de criminales [10]. Los métodos de análisis para series de tiempo convencionales, tales como agrupamiento por similitud, no han demostrado ser efectivos para encontrar tendencias en conjuntos de datos criminales multidimensionales [11]. Por último, Los modelos de predicción de delitos seriales, utilizando la teoría de aprendizaje bayesiana, han demostrado ser efectivos para predecir el vecindario más probable donde el criminal cometerá el siguiente delito [12].

En este artículo, se describe una propuesta de identificación del patrón en la distribución espacio-temporal de la cantidad de crímenes por unidad de tiempo, y se utiliza una red neuronal recurrente (RNN, por sus siglas en inglés) con capas apiladas tipo “Long Short Term Memory” (LSTM, por sus siglas en inglés). Las experimentaciones realizadas buscan identificar un patrón en la distribución espacio-temporal de la cantidad de robos por unidad de tiempo, para una zona al poniente de la ciudad de Chicago.

Metodología

Esta sección describe la metodología empleada para predecir la secuencia espacio-temporal de robos. Específicamente, se muestra la arquitectura propuesta para el sistema de predicción, compuesta por: las fuentes de datos, el módulo de Preprocesamiento de datos, las series de tiempo, el módulo del Modelo predictivo, y finalmente, la predicción de series de tiempo. La Figura 1 muestra el diseño propuesto de la arquitectura a utilizar para el sistema de predicción de crímenes propuesto.

Figura 1. Arquitectura propuesta para el sistema de predicción de crímenes (Elaboración propia).

Se tomó como fuente de datos, el sistema “Citizen Law Enforcement Analysis and Reporting” (CLEAR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) [13]. Estos datos deberán sufrir un proceso que incluye la extracción, transformación y carga de datos (ETL, por sus siglas en inglés), para convertirlos en un conjunto de datos de calidad, que podrán ser utilizados como soporte a la toma de decisiones. Esta arquitectura está compuesta por dos grandes módulos: Preprocesamiento de datos y Modelo predictivo. A continuación se describe en detalle cada módulo.

Preprocesamiento de datos

Proceso ETL. La base de datos contiene veintidós atributos [13], a partir de los cuales se seleccionaron cuatro, a ser, longitud, latitud, tipo de crimen y fecha. Entre los veintidós atributos en la base de datos CLEAR hay valores nulos, sin embargo, no se encontraron registros nulos en los atributos seleccionados, por lo que no fue necesario implementar alguna técnica de imputación de datos; finalmente, se crea una nueva base de datos y se almacenan los datos obtenidos después de aplicar este proceso ETL.

Proceso Segmentación por tipo de crimen. Se selecciona un tipo de crimen para el cual se ha determinado que existe un patrón en su distribución espacio temporal [5]. De acuerdo a Mohler, et al., el robo se ajusta a una distribución de Poisson, para el número de eventos delictivos que ocurren a una cierta distancia, con respecto a un primer evento dentro de una ventana de tiempo razonable.

Proceso Clasificación espacial. Este proceso mapea longitud y latitud a un número entero, se denota a este número como una zona. Para clasificar la ciudad en zonas, se aplicó el algoritmo k-means logrando 20 zonas, la Figura 2 muestra esta clasificación espacial, obtenida sobre la ciudad de Chicago, Illinois.

Figura 2. Clasificación espacial de la ciudad de Chicago en 20 zonas (Elaboración propia).

La selección del número de zonas depende del nivel de resolución, *i. e.*, el área geográfica por zona que se desee cubrir al calcular la secuencia del número de robos futuros en dicha área geográfica.

Proceso Clasificación temporal. Consiste en determinar una ventana de tiempo, después se calcula la correlación que existe entre la ventana de tiempo seleccionada y el resto de todas las posibles ventanas de tiempo, dentro de la serie de tiempo para el crimen seleccionado [14]. Se define una correlación mínima que deben satisfacer las nuevas ventanas de tiempo encontradas.

Finalmente, se genera una secuencia de entrada para la RNN, que consiste en múltiples ventanas de tiempo altamente correlacionadas, cada ventana de tiempo es una serie de tiempo. Estas series de tiempo son funciones que reciben como argumento una fecha y regresan una cierta cantidad de crímenes por unidad de tiempo; por cada zona se tiene una serie de tiempo. Se espera que la RNN aprenda a modelar el patrón en las ventanas de tiempo y así obtenga la capacidad de predecir eventos delictivos similares en cada una de las diferentes zonas.

Modelo predictivo

Proceso Diseño de la RNN. El modelo RNN se basa en la arquitectura LSTM, que utiliza un vector de estado para mantener información sobre las relaciones temporales entre caracteres consecutivos. La salida final del LSTM se pasa como entrada a una capa densa completamente conectada. Se aplica la función de activación *softmax* sobre esta capa densa, para generar *logits*, que predicen la probabilidad logarítmica del siguiente carácter en la serie de tiempo a predecir; entre estos caracteres se escoge el más probable para generar la salida de la RNN

En la Figura 3 se muestra el diagrama de la arquitectura de la RNN tipo LSTM. Para definir el modelo RNN, se utilizará la API de Keras, específicamente, `tf.keras.Sequential`. Se tienen L capas que se utilizan para definir el modelo, donde L es mayor o igual que 3. Las tres capas principales son:

tf.keras.layers.Embedding: ésta es la capa de entrada, que consiste en una tabla de búsqueda entrenable que asigna los números de cada carácter posible en la serie de tiempo, a un vector con dimensiones `embedding_dim`.

tf.keras.layers.LSTM: es la LSTM con una cantidad de unidades `rnn_units` y función de activación sigmoide.
tf.keras.layers.Dense: es la capa de salida, con un número de salidas igual a `vocab_size`.

Figura 3. Diagrama de la RNN tipo LSTM apilada. Diagrama modificado para incluir el apilamiento de capas LSTM. Imagen original cortesía de TensorFlow usado con los permisos establecidos por Creative Commons Attribution 4.0 License.

El vocabulario consiste en todos los caracteres únicos que aparecen en la serie de tiempo, el vocabulario está dado por el conjunto denominado $\text{vocabulario} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots, n\}$. La capa densa produce un vector de *logits* de longitud igual a la cantidad de caracteres en el vocabulario, por cada carácter en la secuencia de entrada. A partir de aquí, se mejora el modelo con una arquitectura LSTM apilada [15]. El número de capas LSTM dependerá de la mejora obtenida en la función de pérdida (Loss function) vs el tiempo de entrenamiento requerido.

Proceso Entrenamiento de la RNN. El entrenamiento consiste en darle al modelo la capacidad para responder a la pregunta ¿cuántos robos por unidad de tiempo se esperan en esta zona los siguientes días?

Los parámetros de entrenamiento seleccionados son 3 capas LSTM con función de activación sigmoide, `rnn_units=2048`, `embedding_dim=256`, `vocabulary_size=12`, `batch_size=128` y `seq_len=256`. Esto produce un total de 86,035,468 de parámetros a entrenar.

De acuerdo al diseño del modelo predictivo, la predicción de cantidad de robos por unidad de tiempo es equivalente a una tarea de clasificación, ya que dado el estado previo en la RNN y el carácter en la secuencia de entrada, se busca predecir la clase o etiqueta del siguiente carácter.

Para entrenar el modelo en esta tarea de clasificación, se utiliza una función de pérdida llamada `tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy`. En este caso, esta función de pérdida es apropiada, ya que se aplica en la última dimensión correspondiente a las predicciones, el resultado es calcular la pérdida entre los valores reales de los caracteres en las secuencias de entrada, con los caracteres en la secuencia de salida, el valor calculado por la función de error, indica la precisión de predecir correctamente la secuencia de caracteres de entrenamiento. La Figura 4 muestra el entrenamiento de la RNN.

Figura 4. Progreso del entrenamiento de la RNN. Función de pérdida con respecto a la época de entrenamiento.

En la figura 4 se observa el valor calculado por la función de error de entropía cruzada y su evolución temporal con respecto al número de épocas de entrenamiento. Se observa un comportamiento asintótico para una pérdida, $Loss = 0.0$. Ésta es una imagen representativa del entrenamiento de la RNN para una cierta fecha, siendo las gráficas del resto de las experimentaciones en el entrenamiento de la RNN similares en forma a la observada en la figura 4.

Resultados y discusión

Un valor muy pequeño en la función de pérdida puede indicar un sobreajuste de los datos; sin embargo, debido al diseño en la secuencia de entrenamiento para la RNN, al ser una secuencia de varias ventanas de tiempo altamente correlacionadas, un posible sobreajuste en los datos es probable después de tantas épocas de entrenamiento. Los saltos agudos en la función de error, observados a partir de iteraciones mayores a 1250 se deben a que en ese momento, el modelo recibió una secuencia de caracteres que no habían sido observados previamente, entre los cuales es posible haya habido un valor atípico.

El modelo propuesto en este trabajo de investigación predice el futuro en la actividad criminal, *i. e.*, el número de robos por unidad de tiempo a partir de la última fecha donde se registró un crimen. El número de crímenes deberá ser normalizado y la unidad de tiempo es un día. La validación de los resultados se realiza por medio de un muestreo aleatorio para diferentes fechas, a partir de las cuales se busca predecir el comportamiento criminal. Se llevaron a cabo seis ejecuciones de la RNN y se calcularon dos medidas de desempeño: la correlación y la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés).

Los resultados experimentales, en esta muestra de estudio, muestran una correlación promedio de 0.599 y el RMSE obtenido fue de 0.110. El valor de correlación positiva obtenido es significativo, sobretodo tomando en consideración la complejidad del comportamiento humano, en particular el comportamiento criminal futuro de un individuo. El encontrar una correlación positiva con el modelo propuesto, muestra la existencia de un patrón en la mente criminal, que potencialmente puede ser explotado por los departamentos de policía.

En la Figura 5 se observa cómo durante el conjunto de fechas tales que Date es mayor que "Last date known to the system", el modelo propuesto en este trabajo de investigación está prediciendo el futuro. Las fechas tales que Date es menor que "Last date known to the system", el modelo busca replicar la cantidad de crímenes observados en los nueve días previos a la fecha "Last date known to the system" que ha registrado el CPD. De acuerdo a la correlación obtenida para la ventana de tiempo previa a la fecha "Last date known to the system", se implementa un algoritmo que selecciona la ventana de tiempo posterior a la fecha "Last date known to the system", esta última ventana de tiempo se encuentra en lo que el modelo percibe como el futuro.

Debido a la limitante de espacio, en la figura 5 se incluyen solamente cuatro de las seis gráficas generadas durante la experimentación.

Figura 5. La línea azul muestra la secuencia de crímenes (CS, por sus siglas en inglés) conforme fue registrada por el Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés), la línea roja muestra la CS predicha por el algoritmo propuesto en este trabajo de investigación.

En la gráfica superior izquierda, se muestran dos ventanas de tiempo de nueve días centradas alrededor del 23 de Marzo del 2017. La línea azul representa la cuenta total de robos normalizados y registrados por día por el CPD. La línea roja representa la cuenta total de robos normalizados predichos por día por el modelo de RNN tipo LSTM apilado, propuesto en este artículo. Este modelo fue entrenado empleando los datos criminales registrados en la Zona 11 por el CPD, en un período de tiempo del 2001-01-01 al 2017-03-23. Una vez entrenado el modelo se hace la predicción de dos ventanas de tiempo, la primera corresponde al período de tiempo previo al 2017-03-23 y la segunda corresponde al período de tiempo posterior al 2017-03-23.

De acuerdo a la correlación obtenida para la ventana de tiempo previa al 23 de Marzo del 2017, se implementa un algoritmo que selecciona la ventana de tiempo posterior al 23 de Marzo del 2017, esta última ventana de tiempo se encuentra en lo que el modelo percibe como el futuro. Por lo tanto, la ventana de tiempo posterior al 23 de Marzo es la secuencia del total de crímenes normalizados por día que se encuentran en el futuro con respecto a la fecha de referencia 23 de Marzo de 2017, fecha en que el CPD había registrado el crimen más reciente.

Cuando ambas líneas se empalman, *i. e.*, en la gráfica superior e inferior derechas, significa que la RNN fue capaz de predecir con exactitud el número de crímenes registrados por el CPD. De esta manera, estos resultados permitirán coordinar la actividad de patrullaje hacia la zona, en particular para el día donde el sistema ha estimado habrá un pico en la actividad delictiva.

Trabajo a futuro

Desarrollar un modelo predictivo a partir de una RNN capaz de ser entrenada cuando los datos de entrada corresponden a múltiples series de tiempo separadas por columnas, y una unidad de tiempo por renglón.

Conclusiones

Experimentalmente se demostró que el modelo propuesto, una red neuronal recurrente LSTM apilada, predice el futuro con una correlación promedio de 0.599, para una ventana de tiempo en el futuro de nueve días, a partir de la fecha más reciente para la cual se haya registrado algún crimen. Así mismo, se obtuvo un RMSE promedio de 0.110.

El valor de correlación positiva obtenido es significativo, ya que si se considera la complejidad del comportamiento humano, en particular el comportamiento criminal futuro de un individuo, una correlación positiva de 0.599 es una buena aproximación para la predicción del comportamiento criminal. Es notable que el modelo, en general, identifica correctamente el máximo global en actividad delictiva o cantidad de crímenes por día en el futuro, comprendido dentro de la ventana de tiempo de nueve días generada por la RNN.

Las limitaciones en la tecnología actual son un factor tal, que al estar en continuo desarrollo, permiten visualizar un futuro más seguro para México y el mundo. El diseño de la red neuronal presentado es de carácter general, por lo tanto, su aplicación a series de tiempo de cualquier tipo es posible, siempre y cuando el objetivo sea predecir una ventana de tiempo, a partir de algún tiempo de referencia que distinga el pasado del futuro.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la beca No. 744632, otorgada al primer autor de este artículo, para realizar los estudios en el programa de Maestría en Ciencias de la Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Referencias

- [1] Institute for Economics & Peace. "Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World, Sydney." Vision of humanity. <http://visionofhumanity.org/reports> (accesado Junio 1, 2020).
- [2] S. Roel. "Semáforo delictivo." Semáforo. <https://www.semaforo.mx> (accesado Jul. 1, 2020).
- [3] G. O. Mohler, A. L. Bertozzi, J. Carter, M. B. Short, D. Sledge, G. E. Tita, C. D. Uchida, and P. J. Brantingham, "Impact of social distancing during COVID-19 pandemic on crime in Los Angeles and Indianapolis", *J. Crim. Justice*, vol. 68, Art no. 101692, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2020.101692.
- [4] P. Thongtae, and S. Srisuk, "An Analysis of Data Mining Applications in Crime Domain", *Proc. 2008 IEEE 8th Int. Conf. Computer and Information Technology Workshops*, pp.122-126.
- [5] G. O. Mohler, M. B. Short, P. J. Brantingham, F. P. Schoenberg, and G. E. Tita, "Self-Exciting Point Process Modeling of Crime", *J Am Stat Assoc*, vol. 106, no. 493, pp. 100-108, Sep. 2009, doi:10.1198/jasa.2011.ap09546.
- [6] C. P. Haberman, and J. H. Ratcliffe, "The Predictive Policing Challenges of Near Repeat Armed Street Robberies", *Policing: A J. of Policy and Practice*, vol. 6, no. 2, pp.151-166, Jun. 2012, doi: 10.1093/police/pas012
- [7] P. Wang, R. Mathieu, J. Ke, and H. J. Cai, "Predicting Criminal Recidivism with Support Vector Machine", *2010 Int. Conf. Management and Service Science*, Wuhan, pp. 1-9.
- [8] K. Kianmehr and R. Alhajj, "Crime Hot-Spots Prediction Using Support Vector Machine", *2006 IEEE Int. Conf. Computer Systems and Applications*, Dubai, UAE, pp. 952-959.
- [9] K. Zhu & J. Zhang, "Predicting the potential locations of the next crime based on data mining: A case study", *Int. J. Digit. Content Techno*, vol. 6, no. 20, pp. 574-581, Nov. 2012, doi: 10.4156/jdcta.vol6.issue20.62.
- [10] N. Malleon, A. Heppenstall, and L. See, "Crime reduction through simulation: An agent-based model of burglary", *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 34, no. 3, pp. 236-250, Oct. 2009, doi: 10.1016/j.compenurbsys.2009.10.005.
- [11] B. Chandra, and M. Gupta, "A multivariate time series clustering approach for crime trends prediction", *IEEE Int. Conf. Systems, Man and Cybernetics*, 2008, pp. 892 - 896.
- [12] R. Liao, X. Wang, L. Li and Z. Qin, "A novel serial crime prediction model based on Bayesian learning theory", *2010 Int. Conf. Machine Learning and Cybernetics*, Qingdao, pp. 1757-1762.
- [13] Crimes - 2001 to Present, Chicago Police Department, Aug. 2020. [Online]. Available: <https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-2001-to-Present/ijzp-q8t2>
- [14] A. Nielsen, "Deep Learning for Time Series," in *Practical Time Series Analysis*, 1st ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2019, ch. 10, pp. 335-336.
- [15] A. Graves, A. Mohamed and G. Hinton, "Speech recognition with deep recurrent neural networks", *2013 IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing*, Vancouver, BC, pp. 6645-6649.